

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

11. Гаффуров Б. «Точикон» (Таърихи қадимтарин, асрҳои миёна ва давраи нав) – Душанбе, – Нашриёти «Дониш», 2008. – С. 818.
12. Иброҳимов С. Фарғона шеваларининг касб-хунар лексикаси. I - Тошкент: Фан, 1956. 16- бет
13. Каримов А. Таҳлили лексикӣ –грамматикии матнҳои тоҷикии қадим.–Душанбе, 1986. –127 с.
14. Нуров П. Г. Становление и развитие таджикской физической терминологии. Автореф...дисс.... –Душанбе, 1997. –27 с.
15. Одинаев Б.Э. Исупова Р.А. Кулолгарӣ яке аз равандҳои ташаккули хунароҳои мардумӣ –Душанбе, 2019. – С. 3
16. Якубов Ю. Раннесредневековые сельские поселения горного Согда (к проблеме становления феодализма). – Душанбе, «Дониш» 1988 –248 с.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli
Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida
tayanch doktoranti (PhD) va o'qituvchisi
Ilmiy rahbar: fal. f. d prof **Aliyev B.A**
ORCID - 0000-0002-0078-3637
islombekrakhmonberdiyev@gmail.com

SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOIY-FALSAFIY TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13236079>

ANNOTATSIYA

Sovuq urushdan keyingi davr siyosati ssenariysiga e'tibor qaratgan S.Xantington qanday qilib siyosiy va iqtisodiy mafkura o'z o'rnini diniy va madaniy mafkuraga bo'shatib berishini asoslashga urindi. S. Xantington falsafiy qarashlariga ko'ra: "Biz kim ekanligimizni kim emasligimiz va kimga qarshi ekanligimizni anglaganimizda anglab yetamiz." Bugungi kunda mamlakatlar mafkuraviy jihatdan bo'linib ketishi mumkin. Ammo madaniy jihatdan birlashishini Berlin devori qulashi va ikki Germaniya birlashishi misolida izohlash mumkin. Xantingtonning qarashlariga ko'ra, sovuq urushdan keyingi davrda kuchlar yettida sivilizatsiyalar (ehtimoliy Afrika bilan sakkizta) [1.40] o'rtasida taqsimlanadi; arab, islom, xitoy, yapon, hind, lotin amerika, ortodoksal – rus sivilizatsiyalaridir. Ushbu tipologiyaga ko'ra, yirik dinlar tarixan sivilizatsiyalar asosini tashkil qiladi. Sivilizatsiyalararo chegaralar aniq bo'lmasada, o'zaro dinamik munosabatlarda bardoshli va yashovchan bo'ladi. Ushbu sivilizatsiyalararo munosabatlar keyingi o'n yillik va undan keyingi davr dunyo hokimiyatini taqsimlash va boshqarish vazifasini bajaradi.

Kalit so'zlar: Samuyel F. Xantington, Sivilizatsiyalar to'qnashuvi, ijtimoiy falsafa, sovuq urush, uchinchi dunyo davlatlari, sivilizatsiya, madaniyat, din, sekulyarizm, paradigma, globalizm, modernizm, globallashuv, g'oya va mafkura, lingua franka, sivilizatsiyaviy ong, ijtimoiy ong, psevda sivilizatsiya, paradigma.

Islambek Rakhmonberdiyev
Tashkent State University of Economics,
Department of Social and Humanities
doctoral student (PhD) and teacher
Scientific supervisor: Prof. Aliyev B.A

SAMUEL F. HUNTINGTON SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CLASH OF CIVILIZATIONS PARADIGM

ABSTRACT

Focusing on the post-Cold War policy scenario, S. Huntington tried to justify how political and economic ideology gave way to religious and cultural ideology. According to S. Huntington's philosophical views: "We realize who we are when we realize who we are not and who we are against." Today, countries can be ideologically divided. However, cultural unification can be explained by the example of the fall of the Berlin Wall and the unification of the two Germanys. According to Huntington's view, in the post-Cold War period, power will be divided between seven civilizations (probably eight with Africa); Arabic, Islamic, Chinese, Japanese, Indian, Latin American, Orthodox - Russian civilizations. According to this typology, major religions historically form the basis of civilizations. Although the boundaries between civilizations are not clear, they are durable and viable in a dynamic relationship. These inter-civilizational relations will serve as the distribution and management of world power for the next decade and beyond.

Key words: Samuel F. Huntington, Clash of civilizations, social philosophy, cold war, third world countries, civilization, culture, religion, secularism, paradigm, globalism, modernism, globalization, idea and ideology, lingua franca, civilization consciousness, social consciousness, pseudo-civilization, paradigm.

Исламбек Рахмонбердиев

Ташкентский государственный экономический университет,
социально-гуманитарный факультет
докторант (PhD) и преподаватель
Научный руководитель: проф. Алиев Б.А.

СЭМЮЭЛ Ф. ХАНТИНГТОН СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАДИГМЫ СТОЛКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

Сосредоточив внимание на сценарии политики после «холодной войны», С. Хантингтон попытался обосновать, как политическая и экономическая идеология уступила место религиозной и культурной идеологии. Согласно философским воззрениям С. Хантингтона: «Мы осознаем, кто мы есть, когда осознаем, кем мы не являемся и против кого мы». Сегодня страны могут быть идеологически разделены. Однако культурное объединение можно объяснить на примере падения Берлинской стены и объединения двух Германий. По мнению Хантингтона, в период после холодной войны власть будет разделена между семью цивилизациями (вероятно, восемь вместе с Африкой); Арабская, исламская, китайская, японская, индийская, латиноамериканская, православно-российская цивилизации. Согласно этой типологии, основные религии исторически составляют основу цивилизаций. Хотя границы между цивилизациями нечеткие, они прочны и жизнеспособны в динамичных отношениях. Эти межцивилизационные отношения будут служить распределением и управлением мировой властью в течение следующего десятилетия и далее.

Ключевые слова: Сэмюэл Ф. Хантингтон, Столкновение цивилизаций, социальная философия, холодная война, страны третьего мира, цивилизация, культура, религия, секуляризм, парадигма, глобализм, модернизм, глобализация, идея и идеология, лингва франка, цивилизационное сознание, общественное сознание, псевдоцивилизация, парадигма.

KIRISH

S. Xantington qarashlariga ko'ra, sivilizatsiyalar tarkibidagi davlatlarda bo'lgani kabi davlatlar tarkibiga kiruvchi ma'lum bir farqli madaniy birliklarning o'ziga xos boshqa madaniy birliklardan farqlovchi hususiyatlari bo'lishiga qaramay, ularni bog'lab turuvchi yagona rishta bo'ladi. Aynan o'sha rishta bir sivilizatsiyani boshqa sivilizatsiyadan farqlashga xizmat qiladi. Xantington ushbu qarashini quyidagi misol yordamida o'z kitobida ifodalagan. Unga ko'ra, Italiyadagi ikki qishloqning o'ziga xos madaniyati, urf-odatlarini bo'lishi mumkin. Ammo ular shunday bo'lishiga qaramay

umumiy Italiya madaniyatini o'zida mujassam etadilar. Ushbu italyan madaniyati nemis madaniyatidan farq qilishiga qaramay, G'arb sivilizatsiyasi ajralmas qismi bo'lgan Yevropa madaniyati tarkibiga kiradi.

S. Xantington qarashlariga ko'ra, G'arb sivilizatsiyasi boshqa sivilizatsiyalar, xususan, Islom va Xitoy sivilizatsiyalari bilan hech qanday umumiy qadriyatlarga ega emas. Ushbu holat G'arb sivilizatsiyasi asosan boshqa sivilizatsiyalardan farqli o'laroq liberal demokratiya va inson huquqlariga tayanishi bilan izohlanadi. Xantington aynan ushbu qarashiga binoan o'zining ko'plab baxslarga sabab bo'lib kelayotgan "G'arb va boshqalar" tushunchasini ilgari suradi. Uning fikricha, G'arb va boshqa sivilizatsiyalar o'zaro madaniy uyg'unlik va demografik masalalardagi muammolar tufayli to'qnashishi muqarrardir. [2.77]

S. Xantington G'arb sivilizatsiyasida liberal demokratiya va inson huquqlari-ning boshqa sivilizatsiyalardan tubdan farq qilishini alohida urg'u berib o'tadi. Shuningdek, AQShni liberal demokratiya homiysi va yoyuvchi sifatida keltirib, ushbu omil XXI asr dunyo siyosati hususiyatini belgilab berishiga ishonadi. U o'zining 1991-yilda Oklahoma universiteti nashriyotida jop etilgan "Demokrat-lashtirishning uchinchi to'liqini" nomli asarida ushbu masalani kengroq yoritib berishga harakat qilgan. Ushbu asarda 1974-yil 25-aprelida Portugaliyada sodir bo'lgan "Chinnigul inqilobi" dan boshlanib asrning so'nggi choragida dunyo bo'lab oltmishdan oshiq mam-kalatlarda liberal demokratiyaning turli shakllarda qaror topishi va uning o'ziga xos hususiyatlari haqida atroflicha yoritilgan. Xantington 1980-yillar demokratlashtirishning uchinchi to'liqini davri deb atagan. Ushbu davda Islom davlatlari demokratlashtirish jarayonidan chetda qolib ketdilar va bu hodisa ularning demokratiyaga qarshi ekanligi bilan izohlash mumkin. Ushbu qarshilik ularning madaniy va diniy qadriyatlariga borib taqalishi alohida ta'kidlangan. Uning fikricha, demokratiyaning yoyilishi o'zining aniq chegarasiga ega bo'lib, bu jamiyatning tarixi, madaniyati va qadriyatlariga chambarchas bo'g'liqdir. [3.94] Xantington ushbu qarashlarini yanada takomillashtirib, o'zining 1993-yilgi "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nomli maqolasi va 1996-yilgi shu nomli asarida ham bu masalaga alohida to'xtalib o'tib, jamiyatning madaniyati, qadriyatlari, uruf-odatlarini nafaqat demokratiyaga, balki inson huquqlariga bo'lgan munosabatlariga bevosita ta'sir o'tkazashiga urg'u bergan.

Sobiq Ittifoq parchalanishi marksizm-leninizm g'oyasining ham muvaffaqiyatsizligini anglatib, liberal demokratiyaning g'alabasi muqarrardek ko'rindi. Demokratiya, ko'plab siyosatshunos faylasuflar ta'kidlaganidek, o'sha tarixiy vaziyatda "qishloqdagi asosiy o'yin" [4.35] vazifasini bajarayotgan edi.

ASOSIY QISM

S. Xantington qarashlariga o'xshash sivilizatsiyaga oid farazlar va muhokamalar bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etayotganligining asosiy sabablaridan biri shundaki, ularning kech va post-modern davrlarni aniqlab kelishda ishtirok etuvchi siyosat shakli ekanligidadir. Bu jihatga zamonaviy siyosatshunoslikda "shaxsiyat siyosati" (identity politics) [5.56] atamasi bilan yuritiladi. Ushbu siyosat birinchi o'ringa Davlatni (millatchilik yoki fashizm), iqtisodni (marksizm-leninizm yoki neo-liberalizm), individualizmni (liberalizm) emas, balki shaxsiyatni qo'yishi bilan ajralib turadi. Shaxsiyat siyosati bir necha shakllarga ega. Ularga, liberal kayfiyatdagi irqiy, jinsiy muammolarga e'tibor qiluvchi shakli; ko'proq jamoaviy yo'naltirilgan yondashuvlar doirasida esa madaniyat, din va qadriyatlar muammolariga e'tibor qaratadi. So'nggi dekalarda ushbu siyosatning harakatlantiruvchi omili turlicha bo'ldi: globallashuv va ushbu siyosiy jarayonlarni yuzaga keltirgan noaniqlik va dislokatsiya omili; Berlin devori qulashi arafasida qulagan kommunistik singari universalizm g'oyalari; dunyo bo'ylab dinning ahamiyati va kuchining tiklanishi kabi omillardir. Ushbu omillarga S. Xantington o'zining "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" asarida batafsil to'xtalib o'tgan. Xususan, sivilizatsiyaning markaziy belgilovchi xususiyati dindir va aslida sivilizatsiyalar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar asosan turli dinlarga mansub xalqlar o'rtasida bo'lib, til ikkinchi darajali farqlovchi omil [6.11] hisoblanishini ta'kidlashi Xantingtonni zamonasining boshqa siyosatchi faylasuflaridan farqlab turuvchi asosiy omildir.

Hozirgi kunda xalqaro munosabatlarda sivilizatsiyalarga oid adabiyotlar Qadimiy va Tanqidiy nomli ikki dominant dunyoqarashga ko'ra bo'linadi. S. Xantington asarlarida atroflicha yoritilgan

Qadimiy dunyoqarashga ko'ra, sivilizatsiyalarga uzoq muddatli, deyarli statik, aniq chegaralarga ega mohiyat sifatida qaraydi va madaniy reduksionizm shakllariga moyilligini ko'rsatadi. Ya'ni, sekulyar mafkuralarning inqirozi va globallashuv jarayoni sivilizatsiyaviy ongni hamda sivilizatsiyalararo tafovutni anglashga olib keldi. Unga ko'ra, o'tgan asrning so'nggi dekadasi dunyo siyosati keyingi geosiyosiy va geoiqtisodiy haratlarni belgilab beruvchi dasturulamalga muhtoj edi. Ushbu ehtiyoj S. Xantington "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" paradigmasi bilan ma'lum ma'noda to'ldirildi. Ammo S. Xantington qarashlari o'zi ta'kidlaganidek, ijtimoiy fanlar rivoji uchun yozilgan emas edi. Qarashlarining katta qismi farazlardan va statistik yondashuvlarga asoslangan edi.

Primordialistlar [7.42] (Qadimiy qarash tarafdorlari) sivilizatsiyalarni uzoq, uzluksiz va aniq tarix va chegaralarga ega bo'lgan, jamiyatlar, iqtisodiyotlar, siyosatlar va davlatlarning xalqaro tizimda ishlash usullarini chuqur tuzadigan aniq, makro-madaniy birliklar sifatida taqdim etdilar. Primordialistlarning sivilizatsiyalar haqidagi qarashlari S. Xantington, Bernard Levis yoki Aleksandr Dugin kabi "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyotchilarining asarlarida eng aniq ifodalangan. Sivilizatsiyalar muloqotiga oid asarlarda ham ushbu qarashlarni uchratish mumkin. Ayniqsa, u diniy o'lchovning haddan tashqari markaziyiligiga urg'u beruvchi va diniy asosda qurilgan sivilizatsiyalar haqidagi asarlarda uchratish mumkin.

Xantingtonni bizning Primordialist namoyondasi sifatida qabul qilish orqali, bu nuqtai nazar bugungi kunda xalqaro munosabatlarda sivilizatsiya siyosatining yuksalishini qanday izohlaydi? Primordialistlar uchun Sovuq urushdan keyingi davrda tamadduniy farazlarga yuzlanish ikki yo'nalishda izohlash mumkin. Qadimgi nafrat va Sovuq urush muzlashi argumentini birinchi yo'nalish sifatida keltirish o'rinlidir. Unga ko'ra, Sivilizatsiyalar doimo mavjud bo'lgan va har doim muhim bo'lgan. Biroq biz XIX asr davomida dunyoviy mafkuralar – komunizm, millatchilik, fashizm, liberalizm – qudrati soyasida ularni unutdik. Dunyoviy mafkuralar asri jahon tarixini ushbu jihatini muzlatib qo'ygan edi. Bir tomondan, komunizm va fashizmning tugashi, ikkinchi tomondan esa millatchilik va liberalizm inqirozi ko'zlarimizni bizning haqiqiy va eng to'g'ri o'zligimiz, sivilizatsiyaviy mansublik va madaniyatga asoslangan teran urf-odat va va e'tiqodimizni ochib berdi. [1.28] Ikkinchi yo'nalish esa – "O'zaro ta'sir va ishqalanish" deb nomlangan. Sovuq urushdan keyingi davrda dunyoni egallab olgan globallashuv jarayonlari dunyoni "kichikroq joyga" aylantirdi. Ushbu jihat majoziy ma'daniy birliklarning yelkalarini yanada yaqinroq ishlanishiga sabab bo'ladi. O'zaro ta'sirlarning kuchayishi, avtonomiya va manevr uchun maydonning qisqarishi bizning global qishloqda bir xil bo'lishdan ko'ra, biz bir necha sivilizatsiyalar bo'ylab bir-biridan farq qilishimiz va bir xil sivilizatsiya ichida umumiyliklarni baham ko'rishimiz haqidagi qarashlarimizni kuchaytirdi.

Tanqidiy tafakkur namoyondalari esa, sivilizatsiyalar uchun ularning subektiv mafkuraviy tabiatidan boshqa hech qanday aniq voqelikni ko'rmaydilar. Ularning ta'kidlashicha, **sivilizatsiyalar mafkuralar yoki hokimiyatning yaxshiroq muhokamasi bo'lib, shuning uchun ular juda jozibali va keng qo'llaniladi. Ushbu qarashning yirik namoyondalaridan biri amerikalik siyosatshunos faylasuf, sharqshunos E. Said edi. U Xantington qarashlariga asos bo'lib xizmat qilgan siyosatshunos, sharqshunos olim B. Levisning Islom sivilizatsiyasi, xususan, yaqin sharq mamlakatlari haqidagi bir yoqlama qarashni tanqid ostiga olgan o'z davrining yirik siyosiy tanqidchilaridan biri edi. Uning fikricha, B. Levis dunyo siyosatida mojarolarga sabab bo'lishda faqatgina Islom sivilizatsiyasini sabab qilib ko'rsatishda bir yoqlamalikka yo'l qo'ygan. O'zi mansub bo'lgan yahudiylik dini va yahudiylar sabab Falastinda ro'y berayotgan uzoq yillik ziddiyatlar haqida umuman munosabatini bildirmagan. Vaholanki, B. Levisning millati yahudiyligi faktori ham ushbu o'rinda diqqatga sazovordir. Shuningdek, Levisning islomofob qarashlaridan ruhlangan Xantington ham o'zining Sivilizatsiyalar to'qnashuvi nomli ilmiy maqolasi va shu nomli asarida yahudiylar haqida, xususan Falastinda ro'y berayotgan voqeliklarga umuman munosabat bildirmaganini alohida ta'kidlab keltirish o'rinlidir. Tanqidiy qarashlarga ko'ra, G'arbni qolganlardan ajratishga, inklyuziv chegaralarni yaratishga va aniqlashtirishga **hamda G'arbni "boshqa" va "sharqlashgan"** [8.45] boshqalar ustidan hokimiyatni amalga oshirishni qonuniylashtiradigan ko'p asrlik mustamlakachilik muhokamalari sifatida ilgari surilgan. Ushbu qarashni Tanqidiy tafakkur namoyondalari qayta jonlantirishga uringan. Shuningdek, hatto sivilizatsiyalar to'qnashuvda emas, balki o'zaro muloqotda**

bo'lsa ham, ta'sir xuddi shunday zararlidir degan qarashni ilgari surganligi bilan ham ajralib turishadi. Buning sababi, tanqidiy nuqtai nazarlarning qarashlaricha sivilizatsiya chaqiruvlari yolg'on ongning yangi shaklini yaratishga yordam beradi. [9.54] Ya'ni, tanqidiy olimlar asosan sivilizatsiya da'vatlarining boshqalarni dushman sifatida namoyish etishdagi rolga e'tibor berishadi. Ushbu jihat siyosatshunoslik sohasida bir qancha tadqiqotlarga sabab bo'lgan.

Xantington rahnamoligidagi Premordialistlar (qadimchilar)ning qarashlariga qarshi chiquvchi Tanqidiy tafakkur namoyondalari ilgari surgan g'oyalarning muammoli jihati shundaki, ushbu g'oyalar sivilizatsiyalarga oid qarashlarni kuch va gugemonlik nuqtai nazaridan talqin qilishga urinishidir. Bunday nuqtai nazar, sivilizatsiyaviy mansublik g'oyalarini dunyo siyosatidan asosan qarama-qarshi gugemonlik kayfiyatini [5.72] talab qilishi jihatidan muammoga duch keladi. I. Uoltershteyn ushbu paradoksni yoqlab chiqqan kam sonli olimlardan hisoblanadi. Amerikalik jamiyatshunos olimning faoliyati o'zining 1974-yilda chop etilgan to'rt tomli "Zamonaviy dunyo tizimi" nomli asarida o'z aksini topgan. U faoliyati davomida o'zini global kapitalizm nazariyotchisi deb atagan bo'lib, "Sovuq urush"dan keyingi davrni liberalism g'alabasi sifatida ko'rmasligini ta'kidlagan. Uning qarashlariga ko'ra, marksizm-leninizm singari liberalism ham SSSR qulagach o'zining tugallanish pallasiga kirdi. Ushbu qarashini 1968-yilgi o'zining "Dunyo iqlibobi" nomli paradigmasi bilan argumentlagan. Shuningdek, u "Uchinchi dunyo" tushunchasiga ham qarshi chiqib, siyosatda bir necha qutbli dunyo tushunchasini rad etadi va o'z ishlarida geoiqtisodiy munosabatlar ustida qurilgan yagona qutbli dunyo tushunchasini ilgari surgan. Tabiiyki, Uoltershteynning ushbu qarashi S. Xantingtonning qarashlariga tamomila zid edi. Shuningdek, F. Fukuyamaning marksizm-leninizm g'oyalarini dunyo siyosati uchun eksport qilgan SSSR qulagach unga mutloq qarshi bo'lgan katalistik AQSh rahnamoligidagi G'arb mamlakatlari iddao qilgan liberalism g'oyalari mutloq g'alaba qilganligi hamda XXI asr dunyo siyosati texnika taraqqiyoti asri bo'lishi haqidagi qarashlariga ham zid kelar edi.

S. Xantington qarashlari o'z davrida dunyo siyosatida kuzatilgan geosiyosiy qarama-qarshilik bo'shlig'ini to'ldirishi kerakligi nuqtai nazaridan ahamiyatlidir. Shu o'rinda takidlash joizki, ushbu bo'shliq hech qanday mafkuraviy ziddiyatlar ustida qurilmadi. Endilikda XXI asr dunyo siyosati Xantington keltirgan yettita yirik sivilizatsiya va ushbu sivilizatsiyalar taraqqiyoti uchun xizmat qilgan ularning tarixiy asoslari bo'lmish madaniyati, qadriyatlar, urf-odatlar, diniy qarashlari, tili va ushbu jihatlari bilan qorishib ketgan o'ziga hos siyosiy boshqaruvi fenomeniga alohida urg'u beradi. Ushbu o'rinda amerikalik mashxur siyosatchi, xalqaro munosabatlar bo'yicha ekspert G. Kissinjerning "AQShning abadiy do'stlari va dushmanlari ham yo'q. AQShning abadiy manfaatlari bor" [10.11] shiori Xantington qarashlarini ochiqlashga xizmat qiladi. Sivilizatsiyalararo muloqot yoinki ziddiyatlar ularning azaliy manfaatlari kesishgan joyda namoyon bo'ladi. Sivilizatsiyalararo munosabatlarning qanday kechishida ularning asrlar davomida shakllangan qadriyatlar asos bo'lib xizmat qiladi. Xantington ham ushbu masalada: "Biz kimligimizni bilishimiz uchun raqibimizning kimligini bilishimiz kerak" [1.89], shiori o'zining qarashlarini sodda yo'l bilan ifoda etgan. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, yuqorida keltirilgan qarashlar azaldan dunyo geosiyosiy va geoiqtisodiy yo'nalishlarini belgilab bergan primitiv qarash hisoblanadi. Sovuq urush tugagach esa S. Xantington B. Levisning qarashlarini takomillashtirdi va AQSh Tashqi siyosati XXI asrda qanday yo'nalish olishi haqidagi ochiq savolga javob bera oldi. Ushbu o'rinda yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoev joriy yilda Surxondaryoga qilgan safari chog'ida Surxondaryo mutasaddi tashkilotlari va viloyat faollari bilan bo'lgan ochiq majlisda O'zbekistonning tashqi siyosiy aloqalaridagi asosiy muhim omil haqida ham so'z yuritdi. Unga ko'ra, O'zbekiston tashqi siyosatda o'z xalqi manfaatlari yuzasidan ish olib boradi. XXRning AQShga "ikki qutbli dunyo" [11.23] qurishni taklifi doirasida tarafkashlik, og'uvchanlik siyosatini tanlamaydi. Tashqi siyosatda barcha munosabatlar O'zbekiston xalqi manfaatlari, istiqbollari doirasida olib boriladi.

S. Xantingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" paradigmasining bugungi kundagi nazariy va amaliy jihatdan ahamiyati butun dunyo siyosatshunoslari, faylasuflari diqqat e'tibori markazida bo'lib, ko'plab muhokamalar hamda ilmiy baxslarga sabab bo'lib kelmoqda. Global miqyosda Xantington qarashlari tahliliga bag'ishlangan ilmiy-amaliy konferensiyalar, siyosiy dibatlar, ilmiy ishlar va tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Shu o'rinda 2018-yilda Kardif universiteti professori

siyosatshunos faylasuf Davide Orsi muharrirligi ostida Bristolda chop etilgan “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvining yigitrma besh yilligi” nomli ilmiy maqolalar to‘plami misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Ushbu to‘plamdan maqsad S. F. Xantingtonning “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” tezislarini taqdim etish va uning “Foreign Affairs” jurnalida muhim maqolasi chop etilganidan keyin 25 yil o‘tib, uning asosiligi va kamchiliklarini baholashdir. “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” tushunchasi ko‘p tarmoqli nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi va uning asosiligi xalqaro munosabatlar, Yevropa siyosati, xalqaro huquq, siyosiy nazariya, falsafa va xalqaro tarix sohalarida baholanadi. Birinchidan, jild Xantingtonning siyosat va sivilizatsiya kontseptsiyasi haqidagi g‘oyalariga e‘tibor qaratib, nazariy nuqtai nazardan qo‘shgan hissasini o‘rganadi. Ikkinchidan, ushbu jildda to‘plangan maqolalar, shuningdek, Xantingtonning tezislarini xalqaro siyosatdagi so‘nggi voqealar, jumladan, Ukrainadagi mojaro, IShIDning kuchayishi, Xitoy-Hindiston munosabatlari, Yevropadagi o‘ta o‘ngchilar harakatining saylovlardagi muvaffaqiyati, shu jumladan Ukrainadagi mojarolar nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi. O‘rta Yer dengizidagi qochqinlar inqirozi va Afrikadagi Xalqaro jinoyat sudining faoliyati [12.9] shular jumlasidandir. Ushbu jild o‘z o‘quvchilariga xalqaro siyosat va XXI asr tarixini tushunishning eng muhim paradigmalaridan biri bo‘yicha taniqli va yangi paydo bo‘lgan olimlar o‘rtasida jonli va ko‘p qirrali suhbatni taklif qiladi. D. Orsining ushbu to‘plamda o‘zining “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi va xalqaro munosabatlarda realizm” nomli ilmiy-nazariy maqolasini taqdim etgan. Kitobning tuzilishi ushbu ko‘p qirrali va eklektik yondashuvni aks ettiradi. Birinchi qator hissalar Xantington g‘oyalarining nazariy merosi va mazmunini o‘rganadi. Birinchi bobda Xantington tomonidan 1993-yilgi maqolada va 1996-yil kitobida himoyalangan dissertatsiyaga kirishning bir turini beradi. Shu maqsadda “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” nazariya-sini xalqaro siyosiy fikrdagi realistik an‘analar kontekstiga joylashtirish orqali ularning dalillarining falsafiy ildizini ko‘rsatadi. Ikkinchi bobda Yan Xoll Xantington nazariyasini Arnold J. Toynbi nazariyasi bilan taqqoslab, sivilizatsiya tushunchasiga e‘tibor qaratadi. Xoll ikki mutafakkir o‘rtasidagi ba‘zi o‘xshashliklarni, ayniqsa ularning maqsadlari va taxminlarida, shuningdek, ularning ba‘zi muhim farqlarini, xususan, sivilizatsiyalar o‘rtasidagi munosabatlar va to‘qnashuvlar to‘g‘risidagi turli xil fikrlarni hisobga olgan holda ta‘kidlaydi. Erik Ringmar o‘zining inshosida (uchinchi bob) Xantingtonning “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” haqidagi g‘oyasini ancha polemik talqin qiladi va uni boshqa sivilizatsiyalar bilan bog‘lanishning amerikacha usuli bilan bog‘laydi. Gregoriyo Bettiza va Fabiyo Petito o‘z qarashlarida (to‘rtinchi bob) dunyo siyosatida sivilizatsiyalar va sivilizatsiyalararo munosabatlar muhim degan asosga qurilgan qarashlar, institutlar va amaliyotlarning paydo bo‘lishini ko‘rib chiqadilar. Ular Xantington tomonidan ilgari surilgan “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” paradigmasi xalqaro siyosatni sivilizatsiya tahlilining yagona mumkin bo‘lgan turi emasligini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, ular milliy o‘ziga xoslik va liberal universallashtiruvchi loyihalar inqirozi davrida sivilizatsiya yon-dashuvlarining tanqidiy salohiyatini himoya qiladi. Jeff Hayns (beshinchi bob) Sovuq urush tugaganidan keyin dunyoni tushunish uchun Xantington g‘oyalarining dolzarbligini va uning xalqaro munosabatlardagi “dinga qaytish” uchun ahamiyatini o‘rganadi. Shu bilan birga, Xeyns 11-sentabrdan keyingi yillarda, shuningdek, Xantingtonning tezislariga javoban, yangi muammolarga duch kelayotgan tsivilizatsiyalararo muloqotga urinishlar qanday ko‘payganini ta‘kidlaydi. [5.43]

Paradigmalar dunyoni tushuntirishni xohlaydi va shubhasiz, Xantington o‘z maqolasi va kitobi bilan XXI asrda xalqaro siyosatni tushunish uchun vosita taklif qilmoqchi edi. Xantington ishining ko‘pincha e‘tibordan chetda qoladigan jihatiga e‘tibor qaratgan Kim Nossal (oltinchi bob) “qardosh davlatlar yig‘ini” g‘oyasini ko‘rib chiqadi va uning xalqaro munosabatlarni tushunishga aloqadorligini ta‘kidlaydi. Sivilizatsiyalar to‘qnashuviga qaraganda unchalik mashhur bo‘lmagan bu tushuncha, shuningdek, Xantington paradigmasini tavsiflaydi va davlatlar sivilizatsiyalarning bir qismi ekanligini va o‘zini qardoshdek tutishini da‘vo qiladi. Bu nazariya, deb ta‘kidlaydi Nossal, ba‘zi mamlakatlar o‘rtasidagi munosabatlarni an‘anaviy xalqaro munosabatlar nazariyasiga qaraganda ancha yaxshi tushuntiradi. Yettinchi bobda Glen M. E. Duerr Xantington, Fukuyama va Mearsheymer tomonidan Sovuq Urush tugagandan so‘ng dunyo bo‘yicha qilgan bashoratlarini, xususan, IShID ning kuchayishi, Yaqin Sharqdagi urushlar va Ukraina inqiroziga oid ba shoratlarini solishtiradi. Bu oxirgi holat alohida qiziqish uyg‘otadi, chunki Xantington Rossiya va Ukraina

oʻrtasida Qrim va mamlakatning sharqiy qismi boʻyicha mojaro yuzaga kelishi mumkinligi haqida qarama-qarshi bayonotlar berganga oʻxshaydi. Anna Xakining qarashlari (Sakkizinchi bob) shuningdek, Ukraina ishini koʻrib chiqadi va Xantingtonning sivilizatsiya tahlilini tanqid qiladi. Xakining taʼkidlashicha, Rossiya va Gʻarb davlatlari oʻrtasidagi hozirgi inqirozni sivilizatsiyalar emas, balki muqobil siyosiy tizimlar oʻrtasidagi toʻqnashuvlar sifatida qarash bilan izohlash mumkin. Anna Tidoning toʻqqizinchi bobda ham Rossiya va uning tashqi siyosatiga bagʻishlangan. Buning oʻrniga Tido sivilizatsiya gʻoyasining Putinning nutqlari va harakatlarida, shuningdek, Sovet Ittifoqi tugaganidan keyin Estoniya siyosiy hayotidagi rolini taʼkidlaydi. Ushbu qarashlar Rossiya va uning qoʻshnilari oʻrtasidagi munosabatlarni oʻrganib, ularning kamchiliklari va imkoniyatlarini koʻrsatadi. Ravi Dutt Bajpay tomonidan yozilgan oʻninchi bobda gʻarbiy boʻlmagan kontekst va Xitoy va Hindiston oʻrtasidagi munosabatlarga eʼtibor qaratilgan. Baj pay oʻzini “sivilizatsiya davlatlari” deb bilish ikki mamlakat oʻrtasidagi milliy oʻziga xoslik va ikki tomonlama munosabatlarni qanday shakllantirganini oʻrganadi. V. Verner (11-bob) Xantington tezislarining taʼsiri va dolzarbligini baholashda koʻpincha eʼtibordan chetda qoladigan jihat uning xalqaro huquqni oʻrganishga taʼsiri haqida yozadi. Verner buni Xalqaro jinoiy sudning Afrikadagi harakatlari misolida koʻrib chiqadi va inson huquqlari va xalqaro jamiyatga nisbatan kosmopolit daʼvolarga qarshi turish uchun sivilizatsiyalar haqidagi dalillardan qanday foydalanilishini oʻrganadi. Verner “Sivilizatsiyalar toʻqnashuvi” gʻoyasi xalqaro huquq va adolat boʻyicha zamonaviy normativ muno- zaralarda muhim ahamiyatga ega ekanligini koʻrsatadi.

Yuqorida aytib oʻtilganidek, Xantingtonning tezislari jamoatchilik muhokamasiga, ayniqsa multikulturalizm va diniy ozchiliklar bilan munosabatlarga oid masalalarga katta taʼsir koʻrsatdi. 12-bobda Anna Izabella Xaver Oʻrta yer dengizidagi hozirgi muhojirlar inqirozi va uning “Sivilizatsiyalar toʻqnashuvi” bilan bogʻliqligini oʻrganadi. U, shuningdek, ushbu inqirozning Yevropa Ittifoqi siyosatiga va Yevropa loyahasining kelajagiga taʼsirini koʻrib chiqadi. 13-bobda esa Yan Lyudert 2017-yilda Germaniyada boʻlib oʻtgan umumiy saylovlarda Germaniya uchun alternativ (AFD)ning saylovdagi muvaffaqiyatini oʻrganib, Yevropa siyosiy kontekstida oʻta oʻng harakatlar tomonidan “sivilizatsiyalar toʻqnashuvi” tasviridan foydalanishga oydinlik kiritadi. Lyudert Xantington goyalarining AFDning siyosiy pozitsiyasi va ritorikasiga, xususan, qochqinlar inqirozi va musulmon jamoalari bilan munosabatlariga taʼsiri haqida batafsil maʼlumot beradi. [13.76]

Ana shunday ilmiy-nazariy tahlillarga asoslagan kitoblardan biri britaniyalik siyosatshunos faylasuf London universiteti professori Jeffrey Haynesning 2019-yilda Londonda chop etilgan “Xantingtondan Trampgacha: Sivilizatsiyalar toʻqnashuviga oʻttiz yil” nomli ilmiy-nazariy tahlil va mulohazalarga boy kitob nashrdan chiqarildi. Ushbu kitob ikki boʻlim va sakkiz bobga boʻlingan. Kirish va 1-4 boblardan iborat birinchi boʻlimda tarixiy va zamonaviy kontekstda sivilizatsiyalararo oʻzaro taʼsirlar koʻrib chiqiladi. 1-bob mustamlakachilik davri va Sovuq urush davridagi sivilizatsiyalararo munosabatlarga, yaʼni XIX asr oxiridan XX asr oxirigacha boʻlgan davrga bagʻishlangan. Mohiyat shundan iboratki, XIX asrning soʻnggi choragidan Britaniya va Fransiya imperializmi boshchiligidagi Garb mustamlakachiligi Garb davlat modeli va nasroniylikning taxminiy sivilizatsiya taʼsirini Garbiy boʻlmagan hududlarga yoyish orqali “Garb sivilizatsiyasi”ni yoyishga intildi. Afrikada, Osiyoda va boshqa joylarda. Ikki jahon urushining har biridan soʻng, Garb mustamlakachiligi va imperializmga qarshi mustamlakachilarning qarama-qarshiliklari boʻlib, oxir-oqibat Yangi Jahon tartibiga olib keldi. Bu Ikkinchi Jahon urushidan keyin tez surʼatlar bilan dekolonizatsiya jarayonidan xabardor boʻlgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining yaratilishi bilan ramziy maʼnoga ega edi. Xedli Bull (1985) dekolonizatsiya jarayonini va xalqaro munosabatlarda yangi subekt – “Uchinchi dunyo”ni yaratishni “Garbga qarshi qoʻzgon” [14.7] deb belgiladi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi dekolonizatsiya Sovuq urush va xalqaro munosabatlarning bipolyarizatsiyasi bilan bir-biriga mos tushdi, bu davr 1990-yillarning boshida Sovet Ittifoqining parchalanishi bilan yakunlandi.

Ushbu kitobning II bobi Sovuq urushdan keyingi sivilizatsiyalararo taʼsirlarni koʻrib chiqadi, 1990-yillarda yangi dunyo buzilishining rivojlanishini batafsil bayon qiladi. Sovet Ittifoqining qulashi Garbning nekbinligining qisqa davriga toʻgʻri keldi, endi yaxshi va ilgor Yangi dunyo tartibi paydo boʻladi. Bu sodir boʻlmadi va 1990-yillarning oʻrtalariga kelib, milliy kontekstlarda, masalan,

sobiq Yugoslaviyadagi fuqarolar urushi kabi dunyoning turli qadriyatlarga asoslangan talqinlarini o‘z ichiga olgan tsivilizatsiyalararo ziddiyat va keskinlikning bir nechta yangi markazlari paydo bo‘ldi. Madaniy yonaltirilgan jangchilarning turli guruhlar va xalqaro miqyosda, masalan, al-Qoida Garbni Yaqin Sharq va boshqa mamlakatlardagi musulmonlarga yot sivilizatsiya qadriyatlarini o‘rnatishga intilayotgan deb hisoblaganligi haqida qarashlar bayoni keltirilgan.

Uchinchi bobda esa 1990-yillarda Birlashgan Millatlar Tashkilotida “sivilizatsiyalar o‘rtasidagi muloqot” ni o‘rnatish va rivojlantirishga qaratilgan sa’y-harakatlarni ko‘rib chiqadi. Bu boradagi asosiy tashabbus 1998-yilda Eronning o‘sha paytdagi prezidenti Muhammad Xotamiy tomonidan qilingan edi. Uni xushmuomalalik bilan eshitganiga qaramay, BMT Bosh Assambleyasi uning tashabbusini institutsionalizatsiya qilishga ruxsat bermadi. 11-sentabr voqealaridan keyingina BMT 2005-yilda BMT “Sivilizatsiyalar Alyansi” ni tashkil etish orqali sivilizatsiyalararo muloqot sa’y-harakatlarini institutsionalizatsiya qilish bo‘yicha aniq qadamlar qo‘ydi. Shu bilan birga, BMTda individualistik va jamoaviy qadriyatlar va huquqlarning afzalliklari haqida uzoq davom etgan munozaralar bo‘lib, bu Garbni turli garbiy bo‘lmagan mamlakatlarga qarshi qo‘yishga xizmat qildi. 1993-yilda Venada bo‘lib o‘tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo‘yicha konferensiyasi bu tafvutning asosiy nuqtasi bulib, Xantington tomonidan ifodalangan Garb va “Boshqalar” [1.22] haqidagi qarashlari amaliy ifodasi edi. 2001-yil 11-sentabr voqealari esa tub burilish vazifasini bajardi va Xantingtonning sivilizatsiyalararo tafvutning xalqaro mojarolarga olib kelishi haqidagi qarashlarini isbotlaganday bo‘ldi. 11-sentabr voqealaridan keyin BMTda ham, AQSh va Yevropada ham islomning sekyularizatsiyasi rivojlanishini bosqichiga alohida ahamiyat beriladi. 11-sentabrda Qo‘shma Shtatlarga qilingan hujumlardan so‘ng, Jorj Bush AQSh rahbarligida Garbning Terrorga qarshi global urushini (GWOT) [15.9] boshladi. BMT, shuningdek, zo‘ravonlik ekstremizmi va terrorizmga qarshi kurash dasturlari va siyosati orqali islomiy terrorizm tahdidiga katta e‘tibor qaratdi. Islomni xavfsizlashtirish islomofobiyaning kuchayishiga yordam berdi, ba‘zi o‘ng qanot populistlari yangi mafkuraga: “Xristian sivilizatsiyasi” ga yopishib olishdi. Ushbu kitobning birinchi bo‘limi AQSh va Yevropada hozirgi Islom sivilizatsiyasi va Garb (nasroniy) sivilizatsiyasi o‘rtasida islomofobiya tushunchasining kelib chiqishi tarixiy sabablari Xantington qarashlari nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Keyingi boblarda AQShda musulmonlarga qarshi kayfiyat va ular bilan bog‘liq bo‘lgan yahudiy-xristianlik mafkurasining kuchayishiga qaratilgan. Unda Donald Trampning siyosiy yuksalishi ko‘rib chiqilib, Trampning prezidentlikka ko‘tarilishi mamlakatda musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchayganini aks ettirgani ta’kidlangan. U, shuningdek, “Amerika qadriyatlari” uchun asos bo‘lgan “yahudiy-xristian qadriyatlari”ga juda ko‘p ishoralarga asoslangan. Tramp “nazorat qilinmagan” immigratsiya va iqtisodiy globallashuvning AQSh iqtisodiyoti va ishchilarning ish joylariga zararli ta’siriga ishora qilib, iqtisodiy qo‘rqvni kuchaytirdi. Shuningdek, G‘arbiy Yevropa va musulmonlarga qarshi tuyg‘ularning kuchayishi o‘ng qanot populistlarining nasroniy sivilizatsiyasi mafkurasidan foydalangan holda siyosiy paydo bo‘lishida namoyon bo‘ldi. G‘arbiy Yevropada o‘ng qanot populistlar musulmonlarni “ichki dushman” deb ta’rifladilar, bu masala 2015-yildagi qochqinlar inqirozida avjiga chiqqan. Xususan, Gollandiyalik Girt Vilders, musulmonlar gender tengligi va liberalizm kabi dunyoviy, nasroniylikdan keyingi qadriyatlarga putur yetkazishda aybdordir degan fikrni ilgari surgan. Kitobning so‘nggi bobida Markaziy Yevropadagi to‘rtta davlatni ko‘rib chiqadi: Chexiya, Vengriya, Polsha va Slovakiya. Ularning har biri so‘nggi paytlarda o‘ng qanot populizmi va islomofobiyaning kuchayganini ko‘rdi. G‘arbiy Yevropadan farqli o‘laroq, musulmonlarni “ichki dushman” sifatida tashvishlantirsa, bu mamlakatlarda o‘ng qanot populistlar, masalan, vengriyalik Viktor Orban, musulmonlar sivilizatsiya qadriyatlariga katta xavf tug‘diradi va ularni o‘z mamlakatidan chiqarib tashlash kerak, deb da’vo qilmoqda.

XULOSA

S. Xantington o‘tgan asr 90-yillarida ilgari surgan qarashlari XXI asr dunyo siyosati shakllanishida tom ma’noda katta xissa qo‘shdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Negaki, yuqorida ta’kidlanganidek, Sobiq Ittifoq qulashi va “Sovuq urushning” barham topishi liberalizm g‘oyalarning g‘alabasi o‘laroq qabul qilingan edi. Shuningdek, dunyo davlatlari o‘zaro murosaga keladimi yoki yangi ziddiyatlar, baxslar maydonlari vujudga keladimi agarda ziddiyatlar vujudga kelsa, ushbu

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000